

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА

Абдиева Г.Б.

PhD., Доцент кафедры «Точные, естественные науки и
физическая культура» МИПТК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214163>

Аннотация. Работа посвящена построению модели и методике определения параметров предложенной модели. При этом учтены неупругие характеристики тело человека. Причем тело человека рассматривается как линейную вязкоупругую механическую систему, позволяющую описывать динамические свойства тела с помощью частотных характеристик. Указанные модели качественно отражают такие свойства механического поведения тело человека, как изменение состояния тело при постоянных вибрационных воздействиях, затухания свободных колебаний и конечность резонансных амплитуд при установившихся вынужденных колебаниях тело человека.

Ключевые слова: модел, амплитуда, спектор, колебания, вибрация, частота, затухания, вязкоупругость, реология, резонанс.

Abstract. The work is devoted to the construction of the model and the methodology for determining the parameters of the proposed model. In this case, the inelastic characteristics of the human body are taken into account. In this case, the human body is considered as a linear viscoelastic mechanical system, which makes it possible to describe the dynamic properties of the body using frequency characteristics.

These models qualitatively reflect such properties of the mechanical behavior of the human body as changes in the state of the body under constant vibration influences, attenuation of free vibrations and the finiteness of resonant amplitudes during steady-state forced vibrations of the human body.

Annotatsiya. Ushbu maqola modelni qurish va taklif qilingan modelning parametrlarini aniqlash metodologiyasiga bag'ishlangan. Bunday holda, inson tanasining elastik bo'lmagan xususiyatlari hisobga olinadi. Bundan tashqari, inson tanasi chiziqli viskoelastik mexanik tizim sifatida qaraladi, bu tananing dinamik xususiyatlarini chastotali xususiyatlardan foydalangan holda tasvirlash imkonini beradi. Ushbu modellar inson tanasining mexanik xatti-harakatlarining doimiy tebranish ta'sirida tana holatining o'zgarishi, erkin tebranishlarning susayishi va inson tanasining barqaror holatdagi majburiy tebranishlari paytida rezonans amplitudalarining cheksizligi kabi xususiyatlarini sifat jihatidan aks ettiradi.

Установлено, что в диапазоне 1-100 Гц расположены спектры частот вибрации разнообразных технических и технологических машин, станков. Причем виды вибрации, возникающей при работе различных машин, приведен в известной работе [1 Фролова]. При малых колебаниях и достаточно малых частот возбуждения (до 100 Гц) тело человека можно рассматривать как линейную вязкоупругую механическую систему, позволяющую описывать динамические свойства тела с помощью частотных характеристик.

Следует отметить, что проблема математического описания реологических свойств тело человека остается нерешенным до сих пор. В [1 Фролова] также приведена

детальная классификация вредного влияния вибрации и симптомы, вызываемых ею функциональных и физиологических нарушений.

Тело человека, рассматриваемое как вязкоупругая механическая система, обладает собственными частотами, и достаточно выраженными резонансными свойствами; резонансные частоты отдельных частей тела человека также приведены в [1 Фролова]. При этом реальная структура тела человека заменяется набором соединенных между собой упругих и вязких элементов. Указанные модели качественно отражают такие свойства механического поведения тела человека, как изменение состояния тела при постоянных вибрационных воздействиях, затухания свободных колебаний и конечность резонансных амплитуд при установившихся вынужденных колебаниях тела человека.

Дифференциальные соотношения вязкоупругости описывают реальное поведение тела человека. В данной работе к решению задач защита человека от вибрационных действий привлекается аппарат наиболее общей наследственной теории вязкоупругости, основы которой были заложены в работах Больцмана-Вольтера и развиты А.А.Ильюшиным, Б.Е.Победрей, Г.С.Писаренко, М.А.Колтуновым и др. авторами. При этом зависимость между напряжениями и деформациями принимается в виде линейной при одномерном деформировании

$$\sigma(t) = E\varepsilon(t) - E \int_0^t R(t - \tau)\varepsilon(\tau)d\tau,$$

где σ - напряжение; ε -деформация; t -время наблюдения; E -мгновенный модуль упругости; $R(t)$ -ядро релаксации

В общем случае используется слабосингулярное ядро А.Р.Ржаницына-М.А.Колтунова $R(t) = \frac{A \exp(-\beta t)}{t^{1-\alpha}}$, которое, с одной стороны, весьма удовлетворительно отражает квазистатическое и динамическое поведение тела человека, а также наиболее удобно при проведении квазистатических и динамических расчетов.

Для практических расчетов и теоретических исследований системы виброзащиты человека использует динамические модели тела человека в виде аналитических соотношений или в виде эквивалентных механических систем. При теоретическом моделировании тела человека представляется в виде механической системы, состоящий из некоторого числа твердых тел, сочлененных упругими и вязкими связями. Структуру модели тела человека необходимо выбрать с учетом экспериментальных данных, представленных частотными характеристиками.

Применение классической теории вязкоупругости позволяет описывать динамические свойства тела человека с помощью частотных характеристик. Для этого вводим следующие функции: $G(p)$ и $Z(p)$. Функция $G(p)$ характеризует передаточную функцию для описания вынужденных колебаний точки наблюдения. Функция $Z(p)$ описывают связи между силой, передаваемой телу, и виброскоростью точки приложения силы. Кроме того положительное значение $Z(p)$ называется импедансом. При теоретическом моделировании тела человека представляется в виде механической системы, состоящей из некоторого числа твердых тел, сочлененных упругими и вязкоупругими связями. Структуру модели тела человека необходимо выбрать с учетом экспериментальных данных, представленных частотными характеристиками. В постановке задач виброзащиты человека в практических расчетах

используются различные модели. В случаях, когда необходимо ограничить вибрации на рабочем месте в пределах норм на допустимые уровни вибрации, целесообразно использовать модели, эквивалентному телу человека. С математической точки зрения задачи определения конечного числа параметров модели по известным числом характеристикам является известным. При этом задача ставится следующим образом. Задан входной механический импеданс модуля $|Z^*(i\omega)|$ и фазы $|\varphi^*(\omega)|$, полученных из эксперимента. Требуется построить динамическую модель тела человека с сосредоточенными параметрами.

Согласно [271] в общем виде входной импеданс модели ищут в виде

$$Z(p) = \frac{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_0}{g_l p^l + g_{l-1} p^{l-1} + \dots + g_0} \quad (1)$$

где $a_n = f_n(m_i, c_i, b_i)$; $g_l = f_l(m_i, c_i, b_i)$ – функции, зависящие от инерционных m_i , упругих c_i и демпфирующих b_i параметров модели; n и l целые положительные числа, причем $n \leq l$. Значения a_n и g_l определяют по критерию минимума суммы среднеквадратических отклонений модуля $|Z(i\omega)|$ и фазы $\varphi(\omega)$ частотной характеристики.

$$\min K = \min \sum_0^N \left\{ \left| Z(j\omega_j) - Z(i\omega_j)^k \right|^2 + \left| \varphi(\omega_j) - \varphi(\omega_j)^k \right|^2 \right\} \quad (2)$$

где N число выбранных на частотной оси точек аппроксимации. Условие (2) удовлетворяется при

$$\frac{\partial K}{\partial (a_n, g_l)} = 0 \quad (3)$$

Выражение (3) после преобразований сводится к системе уравнений относительно неизвестных a_n и g_l .

Пример. Рассмотрим моделирование тела стоящего человека по известному входному механическому импедансу (рис.1). В этом случае модель можно представить в виде двух массовой колебательной системы (рис.2). Причем для входного механического импеданса модели примет вид

Рис.1. схема позы человека

Рис.2. модель

$$Z(p) = \frac{a_4 p^4 + a_3 p^3 + a_2 p^2 + a_1 p}{g_4 p^4 + g_3 p^3 + g_2 p^2 + g_1 p + g_0} \quad (4)$$

откуда

$$|Z(i\omega)|^2 = \frac{(a_4 \omega^4 - a_2 \omega^2)^2 + (a_1 \omega - a_3 \omega^3)^2}{(g_4 \omega^4 - g_2 \omega^2 + g_0)^2 + (g_1 \omega - g_3 \omega^3)^2}$$

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{(a_1 \omega - a_3 \omega^3)(g_4 \omega^4 - g_2 \omega^2 + g_0) - (a_4 \omega^4 - a_2 \omega^2)(g_1 \omega - g_3 \omega^3)}{(a_4 \omega^4 - a_2 \omega^2)(g_4 \omega^4 - g_2 \omega^2 + g_0) + (g_1 \omega - g_3 \omega^3)(a_1 \omega - a_3 \omega^3)} \quad (5)$$

Подставляя (5) в (2) при фиксированных значениях частот ω_j (кГц), $\omega_j = 2\pi f_j$ (f_j равно 3,5,6,8,10,12,5 Гц.), а также соответствующие этим частотам экспериментальные значения $|Z^*(i\omega)|$ и фазы $|\varphi^*(\omega)|$, решая систему (3), получим следующие значения a_n и g_n :

$$a_1 = 108.410^6; a_2 = 43.4110^5; a_3 = 560.3310^2; a_4 = 61.7;$$

$$g_0 = 14.3210^6; g_1 = 52.810^4; g_2 = 213.710^2; g_3 = 193.5; g_4 = 3.24.$$

Этим значениям соответствуют штриховые кривые рис.3. известная структура модели определяет функциональную связь между a_n и g_n и параметрами модели:

$$a_1 = c_1 c_2 (m_1 + m_2); a_2 = (b_1 c_2 + b_2 c_1) (m_1 + m_2);$$

$$a_3 = b_1 b_2 (m_1 + m_2) + m_1 m_2 (c_1 + c_2); a_4 = m_1 m_2 (b_1 + b_2);$$

$$g_0 = c_1 c_2; g_1 = b_1 c_2 + b_2 c_1; g_2 = m_1 c_2 + m_2 c_1 + b_1 b_2;$$

$$g_3 = m_1 b_2 + m_2 b_1; g_4 = m_1 m_2. \quad (6)$$

Из системы (6) определяют искомые параметры модели;

$$m_1 = 6.20 \frac{kgc^2}{m}; m_2 = 1.80 \frac{kgc^2}{m}; c_1 = 6.210^3 \frac{kgc}{m};$$

$$c_2 = 8.10 \frac{kgc}{m}; b_1 = 140 \frac{kgcc}{m}; b_2 = 53 \frac{kgcc}{m}.$$

Рис.3. Входной механический импеданс тело человека. Сплошная кривая экспериментальные данные; штриховая – расчетные данные.

Аналогичным образом, используя уравнения (1)-(5) можно определить модели тело человека по заданным амплитудно-частотной и фаза-частотной характеристикам.

Таким образом, если известны амплитудно-частотные характеристики, то можно построить модель человека и определить параметры построенной модели.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Фролов К.В. Вибрации в технике. М.: “Машиностроение” . 1981 6 том, 456 с.
2. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. 2 изд. испр. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 320 с.
3. Хахимзянов Г.С., Чубаров Л.Б., Воронина П.Б. Математическое моделирование. – Новосибирск, РИТЦ НГУ, 2014. – 263 с.
4. Ашихмин В.Н., Гитман И.Б., Келлер И.Э. и др. Введение в математическое моделирование. - М.: Логос, 2005. – 440 с.
5. Lawson D. Marion G. An introduction to mathematical modeling. 2008. <http://people.maths.bris.as.uk>